

СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ: НЕОБХІДНІСТЬ ЧИ ПРИМХА СУЧАСНИХ РЕАЛІЙ

Соціальна робота на сучасному етапі суспільного розвитку тісно пов'язана із темою соціальної активності. Досліджуючи питання соціальної активності особистості науковці визначають її як свідому, цілеспрямовану діяльність людини, орієнтована як на перетворення об'єктивних соціальних умов, так і на формування соціальних якостей власної особистості (активної життєвої позиції) (Кизименко Л., Бедна Л., 2000). О. Кулініченко у своїх дослідженнях зазначає, що соціальна активність характеризується потребою до дії, реалізується в соціально-значущій діяльності, спрямованій назовні, і якій притаманні соціально-ціннісні вчинки і поведінка (Кулініченко О., 2014).

Звернемося до суміжної науки філософії та розглянемо поняття «активність» (від лат. *activus* – дієвий, практичний) – одна з характерних рис способу життєдіяльності соціального суб'єкта (особистості, соціальної групи, історичної спільноти, суспільства в цілому), що відображає міру (рівень) спрямованості його здібностей, знань, навичок, прагнень, концентрації вольових, творчих зусиль на реалізацію нагальних потреб, інтересів, цілей, ідеалів. Активність здійснюється в індивідуальній, груповій, колективній, масовій, трудовій, політичній, організаційній, управлінській, культурній, дозвільній та інших формах життя суспільства (Шинкарук В., 2002).

Через свою неоднорідність соціальна активність може використовуватися різними суспільними силами і приводити як до позитивних, так і негативних наслідків. Як наукова категорія, активність застосовується в різних галузях гуманітарного пізнання для дослідження динамізму історичних подій, соціальних проблем особистості та суспільства, групової поведінки, політичного життя суспільства (Шинкарук В., 2002).

Розглянемо інші терміни, дотичні до нашої теми.

«Необхідність – характеристика явища, однозначно визначеного деякою областю. Насправді, передбачуваного в рамках знання про неї» (Левін Г., 2000). «Примха – несподіване, нічим не обґрунтоване бажання як вияв чиєїсь неврівноваженості; каприз, забаганка. Властива кому-небудь незвичайна особливість у поведінці, характері, у звичаях і т. ін.» (Словник української мови, 1976). Як бачимо, розуміння однозначності явища деколи може перетнутися із незвичною ситуацією у житті суспільства.

Поряд із питаннями соціальної активності часто звучать питання прав та обов'язків громадян. Звернемося до дослідження, що було проведено у липні-серпні 2017 року соціологічною компанією GfK Ukraine на замовлення Центру «Нова Європа». Вибірка опитування складала 2000 респондентів у віці 14-29 років та є репрезентативною населенню України цієї вікової групи за статтю, віком, регіоном проживання та розміром населеного пункту (без урахування населення АР Крим та непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей). Дослідження «Що українці думають і знають про права людини» виявило, що цінність «толерантність» у порівнянні з іншими опинилася на останньому місці (її важливість відзначили тільки 25% респондентів загальнонаціонального опитування), тоді як на перших сходинках опинилися свобода (80,3%), безпека (71,9%) і справедливість (70,1%) (Решончук Т., 2017). Наразі тема прав і свобод актуальна, як ніколи. Проте аналізуючи наступні дані дослідження бачимо, що біля 500 респондентів відповіли, що їм важливо та скоріше важливо брати участь у громадянських ініціативах (без уточнення, яких саме). Проте, тільки 6% опитаних засвідчили, що займалися будь-якою волонтерською діяльністю протягом останнього року, 92% – не займалися. Ті, хто займається волонтерством, найчастіше роблять це у власних навчальних закладах (26%) та громадських ініціативах (32%) (Фонд ім. Фрідріха Еберта, 2017). Ці дані свідчать про бажання молоді виражати свою думку та мати свободу слова при цьому відчувати, що вони є у безпеці будучи соціально активними громадянами суспільства.

Як зазначають у своїй роботі Т. Лях та Т. Спіріна для успішного розвитку суспільства наразі важливим є вирішення

проблем забезпечення соціальних гарантій, соціального захисту, створення умов для соціальної адаптації у безпечному й сприятливому середовищі сім'ї, соціальному оточенні, громаді. Процеси демократизації, розбудова громадянського суспільства зумовлюють зміни пріоритетів соціальної політики, соціального виховання та діяльності соціальних інститутів, інтегруючи зусилля, засоби і можливості різних державних та неурядових організацій на всіх рівнях, в тому числі й на рівні територіальної громади, з метою проведення соціальної роботи з дітьми та молоддю, залучення самих суб'єктів до вирішення власних проблем, сприяння їхній активній участі в суспільному житті (Лях Т., Спіріна Т., 2021).

XXI століття сповнене змінами та активним розвитком в усіх сферах. 2019-2021 роки показали важливість розуміння справжніх цінностей суспільства та змусили швидко реагувати на виклики, що з'явилися у зв'язку з COVID-19. Багато компаній перейшли на дистанційний режим роботи, університети, школи, гуртки – майже вся соціальна сфера зіткнулась із необхідністю переглянути класичні погляди на навчання та роботу.

Проте сьогодні найактуальніша тема дискусій у суспільстві це тема вакцинації від COVID-19 . Ця ситуація якнайкраще зосереджує увагу на питанні «соціальна активність: необхідність чи примха сучасних реалій?» Прихильники обох сторін – за вакцинацію та проти неї подекуди вимушено стають соціально активними громадянами у приватних бесідах та інколи на загал. Оскільки режим карантину майже постійно супроводжує сьогоднішні реалії, то місцем для висловлювання власної думки нерідко стає мережа Інтернет. Адже вже давно соціальні мережі та інші онлайн ресурси стали платформою для висловлення думок, деколи анонімних, деколи навпаки із обов'язковим зазначенням автора.

С. Даниленко у своєму дослідженні «Громадянський вимір інформаційно-комунікаційної революції: концептуально-теоретичні та політико-прикладні аспекти» зазначає, що комунікаційний простір Інтернет-мережі є невід'ємною частиною відкритого демократичного суспільства, як для публічних дебатів, так і для обміну думками між соціально

активними громадянами, групами й спільнотами (Даниленко С., 2011)

Якщо дивитися з точки зору соціальної сфери, то очевидно, що інколи примусові заходи, які обурюють прибічників однієї із сторін мають певні позитивні наслідки для громади зокрема. Звісно, на нашу думку, важливою є думка кожної сторони та дії у висловленні власних думок мати бути соціально схваленими, проте, на жаль, так не завжди відбувається.

Суспільний розвиток нині тісно пов'язаний із викликами які виникають, а отже і певними реакціями на ці виклики. Соціальна активність, як примха сучасних реалій має у своїй основі негативне забарвлення, відбиток морального осуду. Проте, якщо розглянути цю тему глибше можна зрозуміти, що інколи примха є необхідністю для виживання у певній групі людей, бо інакше соціальна група не прийме нового її члена. Нині, необхідною умовою життя у соціумі, на нашу думку, є прояви активності на різних її рівнях.

DOI: 10.5281/zenodo.5905763

Кремзіон Ю. Ю., Махоткіна Л. Б.

ПОНЯТТЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

У сучасних науково-педагогічних дослідженнях розглядається чимало проблем, які об'єктивно обумовлені викликами соціального буття. Одна із головних – формування і дотримання здорового способу життя, в практичній реалізації якого існує чимало недоліків.

Основними чинниками розв'язання актуальних завдань щодо збереження здоров'я підрастаючого покоління є формування на різних вікових етапах розвитку дітей життєвого пріоритету здоров'я, виховання у них мотивації на здоровий спосіб життя, вміння застосовувати набуті знання у повсякденному житті.